

MUHAMMAD YUSUF DOSTONLARIDA SINTAKTIK
USULLARDAN FOYDALANILISHI

Djamalxodjayeva Gulxumor Taxirovna
“Folklor va etnografiya” kafedrası o‘qituvchisi

Annotatsiya: *Mazkur maqolada Muhammad Yusuf dostonlaridagi sintaktik vositalar qo‘llanilishi, ularni qaysi usullarda foydalanilganligi, asar harakterini, mazmun-mohiyatini ochib berishida muhim ahamiyat kasb etganligi haqida bayon qilingan.*

Kalit so‘zlar: *lingvopoetika, lingvistik aspekt, tasviriy vositalar, leksik, morfologik, sintaktik, doston.*

Аннотация: *В данной статье рассказывается об использовании синтаксических средств в дастанах Мухаммада Юсуфа, какими способами они использовались, что имело важное значение в раскрытии характера, содержания и сущности произведения.*

Ключевые слова: *лингвопоэтика, языковой аспект, изобразительные средства, лексические, морфологические, синтаксические, этические.*

Abstract: *His article describes the use of syntactic means in Muhammad Yusuf's dastans, how they were used, which was important in revealing the character, content, and essence of the work.*

Keywords: *periphrasis, linguopoetics, linguistic aspect, visual means, lexical, morphological, syntactic, epic.*

O‘zbek tilshunosligida sintaktik vositalar fikrni aniq ifoda etishda va badiiy asarlarda estetik effekt yaratishda muhimdir. “Sintaktik vositalar badiiy matnda integrativ munosabatlarning yuzaga kelishida faol ishtirok etishi barobarida ayni munosabatlar fonida xilma-xil badiiy ma’no-mazmunlarni ham ifodalay oladi”[1.221]. Ko‘rinadiki, sintaktik vositalar matning umumiy mazmunini boyitishda va badiiy asarlarni yanada samarali qilishda xizmat qiladi. Manbalarda ekspressivlik ifodalanish shakllari gradatsiya, sintaktik sinonimiya, bog‘lovchilarning maxsus qo‘llanishi, antiteza, monolog, sukut, inversiya, takroriy gaplar, ritorik so‘roq kabi uslubiy figuralar fikrning o‘ta ta’sirchan ifodalanishini ta’minlashda muhim sanaladi[2.58]. Stilistikaga oid bir qancha adabiyotlarda sintaktik figuralarga tasviriylikning turli usullari kiritiladi. Mahoratli ijodkorlar badiiy nutqda obrazlilik, tasviriylik, emotsionallik va ekspressivlikni vujudga keltirish uchun turli xil sintaktik usullardan keng foydalanadilar.

Ta'kidlash joizki, badiiy nutqning asosiy xususiyatlaridan biri ekspressivlikdir, u badiiy tasviriy vositalar orqali yanada yorqin va go'zal ko'rinishda ifodalanadi. Tasviriy vositalar faqat aytilgan fikr bilan cheklanmay, balki so'z san'atining iste'dodli vakili tomonidan yanada boyitilib boriladi. Muhammad Yusuf dostonlarida qo'llaniladigan badiiy tasvir vositalarning lingvistik aspektda tadqiq etilishi lingvopoetika sohasi doirasiga kiradi. Lingvopoetika badiiy nutqning estetik mohiyatini belgilab beruvchi ifodasidir. Badiiy nutq o'z o'rnida tasviriy vositalar bilan mukammal va to'kisdir. Har qanday badiiy asarning "badiiylik belgisi o'xshatish, sifatlash,.. kabi tasviriy vositalar orqali ifodalanadi" [3.5]. Ushbu bo'limda mazkur vositalarning Muhammad Yusuf dostonlaridagi in'ikosi xususida fikr yuritiladi.

Ba'zan gap bo'laklari matnda odatdagidan boshqacharoq tartibda o'rin oladi, ya'ni gap bo'laklarining muayyan bir maqsad bilan o'zgarishi inversiya hodisasi deyiladi [1.224]. Badiiy matnda qahramonlar nutqni jonli nutqqa yaqinlashtirish maqsadida, ularning tilini individuallashtirishda mazkur usul qo'llaniladi. Shoir o'zida katta mazmuni mujassamlashtirgan so'zlarni gapda o'zgacha tartibda joylashtirish yo'li bilan kitobxonni unga diqqatini ko'proq qaratishiga undaydi: – *Bilasanmi, Nilu – (Nilufar) erga tegayotganmish.*

Inversiya usulida Muhammad Yusuf deyarli dostonlarining har bir misrasida, har bir she'riy parchasida unumli qo'llagan. Asosan inversiyani ohangdorlikni kuchaytirish, she'rning ta'sirchanlikni, shu bilan birga ifodalilikni yanada oshirish maqsadida foydalaniladi. Adib ham bundan mustasno bo'lmagan holda inversiyani quyidagi misralarda qo'llaganini kuzatamiz:

*O'tirar kelishganek bog'chasiga,
Qo'lchalarini qo'yib oyoqchasiga.
Mo'tirar tergovchi tayoqchasiga –
Ikki yashar "xalq dushmanlari". ("Qora quyosh")*

Yuqorida keltirilgan namunada inversiya hodisasining yuz berish natijasida, misralardagi *bog'chasiga, oyoqchasiga, tayoqchasiga* leksemalarga urg'uli pozitsiyaga o'tadi, ayni shu so'zlarga ma'no urg'usining tushishi muallif badiiy niyatiga, asar mazmuniga va emotsional tonalligiga muvofiq keladi. Yana shuni aytish joizki, *bog'chasiga, oyoqchasiga, tayoqchasiga* leksemalari qofiyalanadi.

"Nutq birliklarining ketma-ket qo'llanishi asosida birining ikkinchisi ma'nosini kuchaytirib borishidan iborat poetik hodisa, ya'ni gradatsiya badiiy matnda tez-tez uchraydi. Badiiy adabiyotda holatlarni, tuyg'u va kechinmalarni qiyoslashda, hishayajonlar junbushini to'liq ifodalashda gradatsiya usulidan foydalaniladi"[1.232]. Muhammad Yusuf dostonlarida gradatsiya hodisasi ham kuzatiladi. Bunday hodisani quyidagi parchada kuchaytirilgan takror holarida kuzatamiz:

*Bedarak yo 'qoldi qancha odam, essiz,
So 'roqlarda o 'ldi qancha odam, essiz,
Qiynoqlarda o 'ldi qancha odam, essiz,
Sirtmoqlarda qoldi qancha odam, essiz... ("Qora quyosh")[]*

Yuqoridagi dostonidagi parcha gradatsiyaning ifoda usuliga ko'ra miqdoriy, emotsional va mantiqiy turiga misol bo'la oladi. Satrlarda takror usuli bilan gradatsiya usuli parallel qo'llanilgan bo'lib, bu yerda o'sha qatag'onga uchraganlarning holatiga achinish, qayg'urish ma'nosida ifodalanadi.

Antiteza she'riyatda ifodalilik va ta'sirchanlikni oshirishda muhim vositalardan sanaladi. "Antiteza mantiqiy jihatdan qiyoslanuvchi fikr, tushuncha, sezgi va timsollarni qarama-qarshi qo'yish, zidlash hodisasi tarzida tushuniladi. Voqea-hodisalar mohiyatidagi ziddiyatni ochish uchun asosan, badiiy nutqda zid ma'noli qo'shimchalar, zidlovchi bog'lovchilar, so'z va iboralardan foydalaniladi. Sintaktik zidlash asosan bog'langan va bog'lovchisiz qo'shma gap shakllarida kuzatiladi. Badiiy matnni lisoniy jihatdan tahlil qilishda zidlantirishdan yozuvchining ko'zga tutgan maqsadi nima ekanligini aniqlash talab qilinadi. Yozuvchining mahorati zidlantirilayotgan voqeliklar uchun tanlangan ifoda materialida yanada aniq ko'rinadi"[1.224].

Muhammad Yusuf o'z dostonlarida antitezadan unumli foydalanganligini ushbu misrlarda kuzatamiz:

*U xalqlar qotili,
Xalqlar otasi,
Tilim tebranmaydi
Yomon deyishga
U shunday ulug'ki,
Yo 'qdir qiyosi
Qancha ulug' bo'lsa
Tubandir shuncha.*("Qora quyosh")

Yuqoridagi satrlardagi "xalqlar qotili" so'z komponenti "xalqlar otasi" so'z birikmasi bilan zidlantirilib ifodalangan. Ushbu *qotil* so'zi aslida *ota* so'ziga zid kelmasligini juda yaxshi bilamiz. Ammo *qotil* leksemasi "jon oluvchi" ma'nosida kelgan bo'lsa, *ota* komponenti "jon beruvchi" ma'nolarini anglatib kelgan. Demak, antitezaga bema'lol misol bo'la oladi. Ko'rinadiki, parchadagi misralarning deyarli barchasi antitezaga misol bo'la oladi: "qancha ulug' bo'lsa" misrasiga "tubandir shuncha" misrasi zidlanib kelingan. Muhammad Yusuf bu so'z komponentlarni shunday qo'llaydiki, o'sha mudhish fojiali, qonli davrni har bir kitobxonning tassavvuriga keltirishiga muvaffaq bo'ladi. Keyingi misrlardagi so'z birikmalarida ham xuddi shu vazifani bajarib, antiteza usulini qo'llash orqali kuchli ifodalar

yaratiladi:

*O‘y layman,
Zaminda eng baxtiyor zot –
Yoki akademik,
Yoki besavod¹. (“Qora quyosh”)*

Dostondagi ushbu keltirilgan namunada *akademik* komponenti hamda *besavod* komponenti zidlantirilib kelingan. Aynan *akademik* komponenti *besavod* komponentiga nisbatan “o‘qimishli” yoki “ilmli” so‘zlari tanlanmasdan *akademik* leksemasi tanlanishi shoirning mahoratidan darak beradi. Antitezalar nafaqat zidlanib kelgan, balki matnni shakllantirishda qofiyadoshlik vazifasini ham bajarib kelgan.

Shuni ta’kidlab o‘tish joizki, Muhammad Yusuf qahramon ruhiyatidagi kontrastlik hamda his-tuyg‘ularni bo‘rttirib tasvirlashda antitezadan mahorat bilan foydalana olgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Йўлдошев М. Бадий матн лингвопоэтикаси. – Тошкент: O‘zbekiston, 2019. – Б. 221.
2. Абдуллаев А. Ўзбек тилида экспрессивликнинг ифодаланиши. – Тошкент: Фан, 1983. – Б. 58.
3. Мукаррамов М. Ўзбек тилида ўхшатиш. – Тошкент, 1976. – В.5.
4. Muhammad Yusuf. Xalq bo‘l elim – Toshkent: O‘zbekiston, 2018. – 169 b.

¹ Ko‘rsatilgan asar. – B. 155.